

**A Poética das Águas e das Margens dos Rios Amazônicos: Arte, Tecnologia e
Inteligência Artificial na Criação Assistida de Vídeos Digitais**

***The Poetics of the Waters and Banks of the Amazon Rivers: Art, Technology and
Artificial Intelligence in the Assisted Creation of Digital Videos***

Maximilian Medeiros Rodrigues¹

Resumo

O artigo investiga questões amazônicas e a geração de vídeos a partir de imagens manipuladas digitalmente, explorando a poética das águas e margens dos rios até Belém. Aborda as interseções entre arte, tecnologia e natureza na era da inteligência artificial generativa. A pesquisa, de abordagem qualitativa, utiliza a etnografia visual para analisar as paisagens ribeirinhas. A criação artística é empregada como método de investigação, explorando subjetividades e camadas simbólicas na relação entre humanos, rios e tecnologia. A manipulação digital e a produção de vídeos constroem novas narrativas, articulando memória e percepção. O estudo mobiliza autores como Manovich, Santaella e Latour, refletindo sobre as potencialidades da IA na criação de poéticas visuais amazônicas.

Palavras-chave: Amazônia, arte digital, criação assistida, inteligência artificial generativa, poética das Águas.

Abstract/resumen/resumé

The article investigates Amazonian issues and the generation of videos from digitally manipulated images, exploring the poetics of the waters and riverbanks up to Belém. It addresses the intersections between art, technology and nature in the era of generative artificial intelligence. The research, with a qualitative approach, uses visual ethnography to analyze riverside landscapes. Artistic creation is used as a research method, exploring subjectivities and symbolic layers in the relationship between humans, rivers and technology. Digital manipulation and video production build new narratives, articulating memory and perception. The study mobilizes authors such as Manovich, Santaella and Latour, reflecting on the potential of AI in the creation of Amazonian visual poetics.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Amazon, digital art, assisted creation, generative artificial intelligence, poetics of waters.

Introdução

A Amazônia, verde do Brasil, foi atravessada por múltiplas formas de olhar, desde os coloniais até os contemporâneos, passando por inúmeros campos de conhecimento e a arte. Neste artigo propõe-se um deslocamento novo, não apenas geográfico, mas epistemológico e imagético, focado numa poética das águas e das margens dos rios amazônicos. Trata-se de uma investigação que vai desde a arte digital até a geração de vídeos com agentes de inteligência artificial² e aplicativos

¹Doutorando em Artes Visuais, na linha de pesquisa Poéticas Visuais (UFRGS/UFAM), estudou mestrado na mesma linha de pesquisa (UFRGS/UFAM-2022), graduou-se em Artes Visuais pela (UFAM-2017).

² IA preditiva A inteligência artificial (IA) preditiva refere-se ao uso do aprendizado de máquina para identificar padrões em eventos passados e fazer previsões sobre eventos futuros, análise de dados. Generativa gera novas combinações como arte.

móveis. A partir de um contexto que vai do urbano ao fluvial amazônico, do Amazonas ao Pará, de Manaus a Belém. Está onde suas margens são espaços de transição, hibridismo cultural e ecológico, onde a água não apenas revela sua materialidade, mas seu simbolismo enquanto elemento que transporta histórias, memórias e múltiplos sentidos. É nesse cenário que desenvolve a pesquisa, refletindo sobre a relação entre arte e tecnologia, cujas novas formas de apresentação audiovisual a partir da smartografia e manipulação digital são exploradas.

Na contemporaneidade, a emergência das tecnologias digitais e da inteligência artificial generativa coloca novas questões à representação e à experiência desses territórios. Então, questões importantes surgem, como o impacto que as ferramentas computacionais exercem sobre o processo poético amazônico e sobre aquilo que se transforma quando a criação artística é mediada por algoritmos e redes neurais.

Essa pesquisa, como um processo de investigação poética e científica no contexto da escrita da tese, examina vídeos gerados a partir de imagens manipuladas nas margens dos rios, navegando sobre nos conceitos entre arte, tecnologia e natureza, onde o objetivo passa pela compreensão de como a smartografia, manipulação e inteligência artificial generativa (IAG) podem gerar novas formas de narrar a experiência emocional da paisagem amazônica abarcando memória, percepção e imagem computacional. Onde, num contexto amazônico, essa interseção junto às paisagens fluviais abre um campo de investigação sobre como as águas e as margens dos rios se tornam agentes de memória, identidade e experimentação artística.

Rios e Redes

Nos últimos anos, a convergência entre arte, tecnologia e natureza tem ganhado destaque na referida poética amazônica, sobretudo nas discussões sobre práticas contemporâneas. Segundo Lev Manovich (2024), a cultura digital transformou radicalmente os modos de produção e de recepção de imagem, introduzindo novas linguagens visuais e novos paradigmas em relação à autoria. Em consonância com

Dentro das profissões, automação de certas áreas.

Não competir pelo básico no trabalho.

Descrevo brevemente os principais tipos de inteligência artificial, são eles : Inteligência Artificial Limitada (ANI), que é programada para armazenar grande volume de dados; inteligência artificial geral (AGI), como Machine Learning, capacidade de aprender e a reagir a estímulos como um humano. Superinteligência (ASI), em desenvolvimento para superar a inteligência humana. Os tipos de IA são muitos e se dividem, de maneira geral, de acordo com como os algoritmos são usados. Aqui é usada a inteligência generativa para criar imagens com semelhança com a arte.

isso, Lúcia Santaella (2023) aponta para a emergência de uma estrutura algorítmica, na qual a inteligência artificial e os processos computacionais atuam com coautores na criação artística.

No contexto amazônico, essa transversalidade vai adquirir contextos específicos. A floresta e os rios desafiam uma linearidade ocidental e exigem uma escuta mais sensível, ao que Bruno Latour (2020) denomina de políticas da natureza. A criação artística que se propõe a trabalhar com essas camadas, precisa considerar, portanto, não apenas os códigos algorítmicos, mas também as epistemologias originárias e a complexidade dos ecossistemas envolvidos.

Nesse contexto, a arte deixa de ser meramente representativa e assume um papel relacional e processual, onde Latour (2020) defende que os objetos técnicos e ambientais naturais são atores sociais. Essa perspectiva permite pensar os rios amazônicos não apenas como pano de fundo ou meramente temáticos, mas como agentes ativos na construção de significados.

Yuki Hui (2020) enriquece esta discussão ao problematizar a relação entre técnica e cosmologia, questionando como as diferentes culturas incorporam tecnologias em suas visões de mundo. No caso da Amazônia, isso se torna particularmente relevante, já que a presença ancestral da água na espiritualidade indígena contrasta com a lógica instrumental da tecnologia moderna, uma cosmologia amazônica na tecnologia desse território. Assim, a criação assistida de vídeos surge com um espaço de negociação entre esses dois universos, possibilitando uma reinvenção da paisagem pela via da imagem computacional. E capturar essa poética através da arte digital e da inteligência artificial generativa implica em ir além da mera representação visual, buscando expressar a essência dessa relação simbiótica.

Ao falar sobre a questão da natureza, sobre especificamente os rios amazônicos, Paes Loureiro (1995) destaca que os cursos d'água são entidades vivas, estruturantes do imaginário e da experiência de seus habitantes. A relação entre o homem e a água é mediada por lendas, práticas cotidianas e modos de vida que atravessam o tempo. Ao registrar e manipular digitalmente imagens dessas águas e margens, a arte digital opera deslocamentos, transforma o real em material de experimentação sensível, transformando o binômio natureza-cultura, Latour (2020). A memória da paisagem se reconfigura, abrindo espaço para o surgimento de novas camadas simbólicas e perceptivas.

Inteligência artificial generativa e criação assistida

Abordando uma pesquisa qualitativa, essa pesquisa combina procedimentos da etnografia visual como prática de criação artística. As imagens que compõem os vídeos foram registradas em diferentes lugares. Um no caminho de Parintins–AM para Manaus–AM e outro do ver-o-peso, ao observar a Baía do Guajará, na cidade de Belém–PA.

As imagens capturadas foram posteriormente submetidas à manipulação digital no software Adobe Photoshop, depois enviadas para a ferramenta “gerar vídeo(Beta)” da plataforma Adobe Firefly, com modelos de transformação de estilo visual e redes neurais generativas. Esse processo não buscou uma reprodução fidedigna do real, mas uma transfiguração poética, explorando texturas, cores e principalmente o movimento da imagem, que por sua vez pode evocar uma multiplicidade das águas amazônicas, densas, barrentas, negras, douradas, férteis e ameaçadas.

A criação artística aqui pode ser compreendida como uma prática de conhecimento, como propõe Ticio Escobar, uma forma de dizer o indizível, de acessar o que escapa à lógica científica e à estatística ambiental. Para Luciano Floridi (2024), vivemos na era da informação, onde a realidade é cada vez mais mediada por modelos computacionais. Nesse sentido, a etnografia visual se atualiza como parte crítica e metodologia inteirando dispositivos digitais e processos algorítmicos.

Esse processo de criação assistida envolve tanto a intervenção humana quanto a autonomia relativa dos sistemas algoritmos, gerando resultados que desafiam noções convencionais de autoria e originalidade. Lúcia Santaella (2023) adverte que, embora as máquinas sejam capazes de operar com graus elevados de complexidade estética, elas não possuem intencionalidade nem sensibilidade – atributos ainda exclusivos da consciência humana. No entanto, como aponta Yuk Hui (2020), ao pensarmos a técnica como uma extensão das relações simbólicas, podemos compreender a IAG como coautora de poéticas que desafiam a centralidade do humano moderno. Nesse sentido, os vídeos gerados nesta pesquisa tensionam os limites entre memória e imaginação, já que os algoritmos operam sobre bancos de dados visuais que dialogam com imagens reais, mas os transformam em composições inéditas. A subjetividade do artista se funde à lógica matemática da

máquina, em um jogo de alteridade que desafia tanto os cânones estéticos quanto as fronteiras epistemológicas.

Como discute Malcom Ferdinand (2022), a tecnologia pode ser pensada como um meio de cuidado e reparação, especialmente quando aplicada a contextos marcados por vulnerabilidades ambientais e sociais.

Memória e Tecnologia: A Poética dos Vídeos Digitais na Amazônia

Os vídeos digitais produzidos a partir de imagens manipuladas tensionam a relação entre memória, percepção e tecnologia. Eles funcionam como dispositivos de evocação, capazes de articular o sensível e o político, o territorial e o universal. Nesse sentido, a criação assistida por IA, longe de ser apenas uma ferramenta, torna-se um operador poético e epistemológico, Floridi; Ferdinand, (2014; 2022).

A representação da paisagem amazônica tem sido historicamente atravessada por exotizações e reducionismos. Como observa João de Jesus Paes Loureiro, a Amazônia é, muitas vezes, convertida em cenário idílico ou ameaça selvagem, imagens que servem a interesses externos e obscurecem a vivência cotidiana de seus povos. Como discute Malcom Ferdinand (2022), a tecnologia pode ser pensada como um meio de cuidado e reparação, especialmente quando aplicada a contextos marcados por vulnerabilidades ambientais e sociais.

Still de vídeo. Casa 4.mov. Maximilian Rodrigues. 2025.

No trabalho Casa 4.mov resulta da imagem da série casa à margem, trabalho posterior à série Casa-Ilha. A casa ribeirinha é colocada no centro da imagem, assim como a margem com os pixels redimensionados através do resultado mosaico. A casa em preto e branco mostra os detalhes como hachuras de madeira. Tanto a casa quanto a margem conversam com o formato quadrado na imagem estática, e no vídeo a projeção em 3D aparece numa relação com o cubo. O céu azul aparece com um degradê, além de uma esfera de luz que ilumina a paisagem. As águas douradas do Rio Amazonas refletem a casa, a margem, a luz e a sombra.

Still de vídeo. Belém.mov. Maximilian Rodrigues. 2025

O trabalho Belém.mov coloa em evidência o elemento barco como um elemento importante na poética contemporânea, a partir de um olhar do Mercado Ver-o-Peso. Em preto e branco, pode demarcar uma navegação entre luz e sombra numa navegação pelos rios de memória. A extrusão de sua forma fragmenta os pixels do barco. O céu clareia e reflete sobre as águas da baía do Guarujá, numa complexidade aquática repleta de significados e importância para o povo do lugar. A margem nesse

caso é atravessada pelas necessidades de deslocamentos das inúmeras pessoas que habitam esses territórios. A silhueta do corpo do homem marítimo sintetiza a presença que se faz sobre a ocupação das embarcações que singram todas as cores de um rio.

Still de vídeo. Belém 2.mov. Maximilian Rodrigues. 2025.

O trabalho Belém 2.mov coloca os barcos do Porto Ver-o-peso numa pulverização dos pixels em consonância com a questão do resultado mosaico. Aqui, as embarcações estão coloridas e o restante da paisagem em preto e branco. Existe uma recomposição dos elementos que altera significativamente a imagem, assim como o rápido movimento dos braços, juntamente com o céu supostamente nublado, por conta do acizamento, o que conversa com as chuvas diariamente. Ou seja, a água se encontra na terra e no céu, os rios voam e retornam e embassam as imagens observadas.

Still de vídeo. Belém 0.mov. Maximilian Rodrigues. 2025.

O trabalho Belém 0.mov não teve uma imagem manipulada como matriz da mesma forma que os outros. A imagem foi enviada ao Adobe Firefly com o prompt “movimento da imagem com um filtro estilo Minecraft”, por se investigar uma relação das imagens amazônicas pixeladas com o estilo de imagem do jogo Minecraft. Apesar do comando, não foi observado um resultado que fosse satisfatório ao nível desejado. Apesar disso, o próprio movimento se faz importante que criar outro tipo de situação imaginária para esse lugar. Observado e vivido pelo observador ao despertar memórias e uma experiência sensorial única, trançando uma relação entre os barcos amazônicos, embora diferentes em suas particularidades, carregam a importância da navegação para o amazônida.

A pesquisa aqui apresentada propõe uma confluência entre arte, tecnologia e ecologia amazônica, explorando as possibilidades poéticas da criação assistida com inteligência artificial. Longe de uma mera experimentação técnica, pode-se tratar de um gesto político e artístico que visa repensar a Amazônia nas tramas da arte contemporânea, não como objeto exótico, mas como sujeito de linguagem. Os vídeos digitais gerados neste processo revelam-se como formas de pensamento sensível, onde a água, as margens e as imagens articulam-se em uma rede simbólica de resistência e reinvenção. Nesse contexto, a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, mas um interlocutor na construção de poéticas visuais que afirmam a vitalidade do território amazônico e sua capacidade de gerar mundos.

Referências

- ARIELLI, Emanuele; MANOVICH, Lev. AI-aesthetics and the Anthropocentric Myth of Creativity. 2022. Web site do Lev Manovich. Disponível em: <<https://manovich.net/>> Acesso em: 07 jun. 2025.
- FERDINAND, Malcom. *Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho*. Ubu Editora, 2022. p.1-84.
- HUI, Yuk. *Tecnodiversidade*. Ubu Editora, 2020.
- LATOUR, Bruno. *Diante de Gaia: oito conferências sobre a natureza no Antropoceno*. Ubu Editora, 2020.
- LOUREIRO, Paes. *Cultura Amazônica: uma poética do imaginário*. Belém: Cejup, 1995.
- FLORIDI, Luciano. *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford University Press, 2014.
- MANOVICH, Lev; ARIELLI, Emanuele. Artificial aesthetics. 2024. Disponível em <https://manovich.net/index.php/projects/artificial-aesthetics>. Acesso em: 09 jun. 2025.
- MANOVICH, Lev. Automating aesthetics: Artificial intelligence and image culture. *Flash Art International*, v. 316, p. 1-10, 2017.
- MANOVICH, Lev. Defining AI arts: Three proposals. AI and dialog of cultures" exhibition catalog. Saint-Petersburg: Hermitage Museum, 2019.

SANTAELLA, Lúcia. A onipresença invisível da inteligência artificial. *In:*

SANTAELLA, Lúcia (org.). *Inteligência artificial & redes sociais*. São Paulo:
EDUC,2019.

SANTAELLA, Lúcia. A IA e a quarta ferida da humanidade. SBC Horizontes, 20
abr.

2023. Disponível em: <https://bit.ly/3QE8VHu>. Acesso em: 09 jun. 2025.

SANTAELLA, Lúcia. *A inteligência artificial é inteligente?* São Paulo: Almedina
Brasil, 2023.

SANTAELLA, Lucia. Pensar a inteligência artificial: cultura de plataforma e
desafios à criatividade. Organização [de] Daniel Melo Ribeiro e Geane Alzamora.
Belo Horizonte: UFMG, 2023.